

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Isoqov Zafar G'ofurjon o'g'li

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA HAQIQIY HARBIY XIZMATNI
O'TASH TARTIBINING HUQUQIY ASOSLARI VA RIVOJLANISHI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/YANVAR

YOUR SEAL